

ONA TILI IMKONIYATLARI ASOSIDA O'QUVCHILAR NUTQINI TARBIYALASH HAQIDA

Ahmedova Hikmatxon Tursunovna

Qo'qon DPI Fakultetlararo tillar kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqola umumiy o'rta ta'lim maktablari, akademik litsey o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini ustirish masalalariga bag'ishlanadi. Bu jarayonda ona tilining imkoniyatlarini juda katta ekanligini ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: og'zaki nutq, yozma nutq, nutqiy ko'nikmalar, nutqiy nuqsonlar, adabiy til, adabiy til me'yorlari.

Har bir insonning madaniyatligi, savodxonligi uning so'zi, nutqi bilan o'lchanadi. Nutq orqali kishining ichki dunyosi – qobiliyati, odamgarchiligi, rostgo'yliги kabi fazilatlari oydinlashadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida, akademik litseylarda o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirish uchun kurash barcha o'qituvchilarning, ayniqsa ona tili va adabiyot o'qituvchisining asosiy vazifasi sanaladi.

O'quvchining nutqini o'stirish ishi bola maktabga birinchi qadam qo'ygan kundan boshlanadi. Nutq ko'nikmalari izchil ravishda olib borilgan amaliy ishlar natijasidagina hosil bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchi grammatikaning har bir bo'limiga oid mashg'ulotda o'tilgan mavzu asosida o'quvchilarning nutq ko'nikmasini o'stirishga e'tibor berishi lozim.

Har bir insonning madaniyatligi, savodxonligi uning so'zi, nutqi bilan o'lchanadi. Aslida, so'z shaxs ma'naviyatini namoyon etuvchi birinchi belgidir. Mumtoz adabiyotimiz namoyandalaridan biri Nishotiy so'zni o'z o'rnida qo'llamagan insonni hatto “inson emas” deb ham ataydi. Zero, nutq orqali kishining ichki dunyosi — qobiliyati, turli fazilat va nuqsonlari (odamgarchiligi,

haqiqatparvarligi, kuyinchakligi, kamtarligi, mehnatsevarligi, rostgo'yligi yoki manmanligi, yolg'onchiligi, qo'polligi, dangasaligi, loqaydligi kabi) oydinlashadi.

O'quvchilarning nutq madaniyatini tarbiyalash va ishni muayyan reja asosida olib borish uchun ular nutqidagi nuqsonlar va ularning sabablarini o'rganish katta metodik ahamiyatga egadir. Bu sabablar:

- 1) mahalliy sheva yoki oilaviy muhit ta'siri;
- 2) «ko'cha tili»ning ta'siri: pul o'rniga soqqa so'zlarini ishlatish hollari uchraydi.
- 3) adabiy til me'yorlariga amal qilmaydigan o'qituvchilarning nutqi;
- 4) o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishga yetarli e'tibor bermaslik;
- 5) nutq a'zolarining birida g'ayritabiiy kamchilikning bo'lishi yoki ortiqcha erkalatib yuborish tufayli ayrim o'quvchilarda bo'ladigan individual nuqsonlardir. Masalan, gunglik, tili chuchuklik, «r» tovushi o'rniga «y» ishlatish (berdim-beydim). Ana shunday nuqsonlarning oldini olish yoki ularni mumkin bo'lgan darajada bartaraf qilish ham ona tili darslari oldiga qo'yilgan muhim vazifalardan sanaladi.

Mana shu jarayonlarda badiiy adabiyot namunalaridan foydalanish alohida ayriча ahamiyat kasb etadi. Bunda o'zbek xalq og'zaki ijodi, mumtoz adabiyot, zamonaviy adabiy jarayon, jahon adabiyoti namunalaridan foydalanish imkoniyatlari katta. Ular o'quvchilarga ayrim morfologik hodisalarning real nutq jarayonidagi holatini ko'rsatish uchungina emas, ularning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi, badiiy-estetik didlarining takomillashtirilishi uchun ham munosib hissa qo'sha oladi.

Shuningdek, turli ilmiy, publisistik, siyosiy tarixiy adabiyotlarga murojaat qilish, o'quvchining ayni bosqichda o'rganayotgan boshqa o'quv predmetlaridan misollar keltirish ham pedagogik tajribada o'zini oqlagan usullardan hisoblanadi.

Bu jarayonda ona tilining imkoiyatlarini juda katta ekanligini ta'kidlash ortiqchalik qilmas. Ona tilining ushbu jarayonlardagi o'rni beqiyos.

Ona tili millatning g'ururi, iftixori hisoblanadi. Millatning madaniyati, ma'naviyati, ziyolilik darajasi ona tiliga munosabatda ham aniq ko'rinadi. O'zbek tili o'zbek xalqining milliy boyligi sifatida qadim-qadimdan bugungacha ajdodlarimiz tomonidan e'zozlanib, ardoqlanib, sayqallanib kelmoqda.

Tarixdan hozirgacha ona tiliga munosabat turlicha bo'lib kelgan. Lekin eng muhim yutuq shundaki, o'zbek tili ildizi chuqur eng go'zal til sifatida boy leksikasi, ifoda-tasvir vositalari, rang-barang grammatik qurilishi bilan milliy adabiy meros sifatida keng imkoniyatlarini hamon saqlab kelmoqda. Uning betakror imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, rivojlantirish, boyitib borish uchun millatning har bir farzandi mas'ul va uning taraqqiyoti uchun hech kim befarq bo'lmasligi lozim.

O'zbek tili o'zbek xalqining milliy adabiy tili sifatida, uning obro'-e'tiborini ko'tarish, yuksak ma'naviyati va madaniyatini ko'z-ko'z qilish, yutuqlarimiz to'g'risida g'ururlanib so'zlash, o'zligimizni namoyish etish uchun asosiy vosita ekan, doimo g'amxo'rlikni, e'tiborni, parvarishni talab qiladi.

Adabiy tilni parvarish qilish, uning mavqeini tobora ko'tarish esa uning qonun-qoidalariga, ya'ni adabiy til normasiga qat'iy rioya etish bilan belgilanadi. O'zbek adabiy tiliga e'tibor uning davlat tili sifatidagi mavqeini ta'minlash, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-madaniy, iqtisodiy turmushdagi rolini oshirish, ta'lim-tarbiya, ish yuritish, nashr ishlari, ommaviy axborot vositalarida yuqori madaniyat bilan foydalanish, so'z boyligi va grammatik qurilishidagi o'zgarishlarni xolisona baholab borish, zarur bo'lganda, ma'lum choralar ko'rish, til rivoji uchun ongli aralashishni amalga oshirish kabilar bilan chambarchas bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жумахўжа Н.А. Истиклол ва она тилимиз. Тошкент: "Шарқ", 1998.
2. Маҳмудов Н. Ўқитувчи нутқи маданияти. Тошкент, 2007.
3. Расулов Р., Ҳусанов Н., Мўйдинов Қ. Нутқ маданияти ва нотиқлик санъати. – Т.: Iqtisod-moliya, 2006.

4. Таълим жараёнида нутқ маданиятини шакллантириш масалалари (Ўзбек тили 5 - доимий анжумани тезислари). Тошкент: "Шарқ", 1999.